

VAMOS CUIDAR DO

NOSSO LIXINHO

UMA AVENTURA PARA APRENDER A
SEPARAR, RECICLAR E CUIDAR DO
PLANETA

Mirna Eliza Pimentel
Patrícia Pereira Gomes

C359vCatete, Mirna Eliza Pimentel. Gomes, Patrícia Pereira.

Vamos cuidar do nossolixinho: uma ventura para aprender
aseparar, reciclar e cuidardoplaneta [recurso eletrônico] /
Mirna Eliza Pimentel Catete;Patrícia Pereira Gomes. – São
João Evangelista: InstitutoFederal de Minas Gerais, 2025.
12 p. : il. color.

E-book, no formato PDF.

1. Reciclagem. 2. Coleta seletiva. 3. Sustentabilidade. I.
Catete, Mirna Eliza Pimentel. II. Gomes, Patrícia Pereira III.
Título.

CDD 628.4

Catálogo: Esther Soares Cunha - CRB-6/4333

APRESENTAÇÃO

OI, PESSOAL! EU SOU O ZÉ
RECICLITO! E VOU INICIAR
COM VOCÊS UMA AVENTURA
SOBRE A IMPORTÂNCIA DE
CUIDAR DO NOSSO LIXINHO

QUEM VAI EMBARCAR
COMIGO NESTA
AVENTURA?

O QUE É RESÍDUOS SÓLIDOS?

SEGUNDO A LEI Nº12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS), RESÍDUOS SÓLIDOS SÃO MATERIAIS NOS ESTADOS SÓLIDO OU SEMISSÓLIDO, BEM COMO GASES CONTIDOS EM RECIPIENTES E LÍQUIDOS, CUJAS PARTICULARIDADES TORNAM INVIÁVEL O SEU LANÇAMENTO NA REDE PÚBLICA DE ESGOTOS.

Existem vários tipos de destinação dos resíduos, alguns deles são:

reciclagem;
reutilização;
compostagem

TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ORGÂNICO

Cascas de frutas, restos de vegetais, borra de café e etc.

RECICLÁVEL

Papeis, plásticos, vidros e metais.

REJEITO

Papel higiênico usado, absorventes, fralda, cotonetes e etc.

PERIGOSO

Pilhas, baterias, eletrônicos e lâmpadas.

Você Sabia?.....

Ei, amiguinho! Sabia que a garrafa pet pode levar até 450 anos pra sumir no oceano? E o vidro pode demorar até 1 milhão de anos! Muito tempo né!? Por isso é muito importante reciclar....

COLETA SELETIVA

COLETA SELETIVA É O NOME DADO AO PROCESSO DE SEPARAR O LIXO EM DIFERENTES TIPOS, DE ACORDO COM O MATERIAL DE QUE ELE É FEITO. ASSIM, PODEMOS COLOCAR PAPÉIS, PLÁSTICOS, VIDROS E METAIS EM LIXEIRAS DE CORES DIFERENTES, O QUE FACILITA A RECICLAGEM E PROTEGE O NOSSO MEIO AMBIENTE

Por que é importante separar o lixo?

A coleta seletiva ajuda a reduzir o lixo que vai para os rios, ruas e florestas, mantendo o planeta mais limpo e bonito para todos.

AS CORES DA COLETA SELETIVA

AZUL
PAPEL/ PAPELÃO

AMARELO
METAL

VERDE
VIDRO

VERMELHO
PLÁSTICO

MARRON
ORGÂNICOS

CINZA
NÃO RECICLÁVEL

Separar o lixo permite que ele
seja reaproveitado,
economizando recursos
naturais e ajudando a cuidar
dos animais e
das plantas.

HISTÓRIA:

A MISSÃO DO SUPER RECICLA

ZÉ RECICLITO
EM:

EM UMA MANHÃ ENSOLARADA,
NO PATIO DA ESCOLA, A TURMA
SE PREPARAVA PARA O
RECREIO.....

OLHA SÓ, TEM
LIXO
ESPALHADO
PELO CHÃO.

ISSO FAZ MAL
PARA OS
BICHINHOS E
DEIXA TUDO
FEIO.

O QUE
PODEMOS
FAZER?

OLÁ, TURMA! EU SOU O ZÉ
RECICLITO E VIM AJUDAR
VOCÊS NESTA SUPER MISSÃO.

RECICLAGEM DIVERTIDA

Combine cada item com a lixeira de reciclagem correta. Siga os caminhos para ver aonde eles levam!

PARA COLORIR

PINTE O ZÉ RECICLITO E AS LIXEIRAS CONFORME CADA
COR DA COLETA SELETIVA

REFERÊNCIAS :

Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o padrão nacional de cores para a identificação dos coletores utilizados na coleta seletiva. Diário Oficial da União, Brasília, 26 abr. 2001.

FUNDAÇÃO MAMÍFEROS AQUÁTICOS. Qual o tempo de decomposição dos resíduos no oceano? Blog Fundação Mamíferos Aquáticos, Recife, 6 set. 2023.

Disponível

em:

<https://mamiferosaquaticos.org.br/blog/tempodedecomposicaodosresiduosnooceano> . Acesso em: 18 jul. 2025.

